

ЭЛЕКТРОННАЯ ОБУЧАЮЩАЯ ПЛАТФОРМА - НОВАЯ ФОРМА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

Исакова Равшана Каримжановна

E-mail: 4015523@gmail.com

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, заведующая
межфакультетской кафедрой русского языка, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14562852>

Мы являемся свидетелями того, как в последние десятилетия мир изменил свое отношение ко всем видам и элементам обучения. У нас в республике проводится масштабная модернизация всей системы образования путем оптимального внедрения инновационных и информационных технологий. Образование, особенно высшее, рассматривается как ведущий фактор социального, политического и экономического прогресса.

Что же необходимо сделать, чтобы использование инновационных технологий в учебном процессе, в частности при обучении узбекоязычной аудитории русскому языку, не только улучшило бы качество образования, но и помогло развить «инновационное мышление»?

Процесс обучения русскому языку сегодня развивается с учетом явной практической и коммуникативной необходимости, отражая социальный запрос общества, заинтересованного в формировании молодого поколения, которое будет уверенно владеть не только своим родным языком, но и другими мировыми языками. Межкультурный диалог, способность быстро реагировать и находить оптимальные решения проблем — вот что ждет наших студентов в будущем.

Информационно-коммуникационные технологии представляют собой современные педагогические инструменты, которые не только обновляют учебный процесс и повышают его эффективность, позволяют, учитывая индивидуальные особенности каждого, активизировать самообразование студентов.

В учебных планах «Русский язык» - в блоке обязательных дисциплин и, несмотря на то, что часов выделено немного, предмет наш востребован, а интерес к нему по-прежнему высок. Русскому языку обучаются все первокурсники очной, заочной, вечерней, дистанционной форм образования.

Разработанная нами электронная обучающая платформа «От «хочу» до «могу» говорить по-русски», позволяет в рамках одного электронного ресурса использовать тексты, звук, анимацию, видеоклипы, автоматический перевод на родной язык и выступает сегодня как мощное психолого-педагогическое средство, и, в силу своей универсальности, в руках преподавателей и студентов - продуктивный инструмент, работающий вне зависимости от местонахождения и времени обучающегося. Реалии сегодняшнего дня показывают, что когда работа осуществляется студентом в режиме поиска информации (индивидуальная работа), участия в дискуссии (посредством диалога), участия в работе форума на сайте (работа в группе), где студент — не только участник учебных коммуникаций, но и организатор сбора информации, а преподаватель — это его помощник-консультант,

снимающий трудности в представленном материале, согласитесь, - это уже качественно новый уровень применения объяснительно - иллюстративного и репродуктивного метода обучения, который тесно связан с внесением изменений не только в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и систему управления, но и в стили педагогической деятельности.

Электронная обучающая платформа «От «хочу» до «могу» говорить по-русски» - доступна на любом устройстве: компьютере, телефоне, планшете, - лишь бы был доступ в Интернет; это многофункциональный инструмент для создания интерактивных и печатных материалов. И это определяет его устойчивое будущее. Для пользователей нет необходимости дополнительного обучения и получения специальных знаний и навыков для работы на компьютере, так как сервис очень прост в использовании. Главная страница оформлена удобно: здесь представлено описание ресурса по блокам. Для удобства поиска материал с интерактивными заданиями представлен по учебным темам, соответствующим учебной программе.

Материалы электронной платформы содержат основу вводно-корректировочного курса русского языка. Фонетические и орфоэпические особенности русского языка построены на сопоставлении с родным языком. В узбекском языке отсутствуют некоторые буквы русского алфавита, такие, как Ы, Ц, Щ, Ъ или есть буквы, которые произносятся по-разному, для того, чтоб снять сложность восприятия этих особенностей, в данном разделе размещены видео-ролики консультанта-помощника с объяснением этих особенностей на родном языке и, таким образом, студент преодолевает сложности при произношении, они переступают через «порог» - преграду, которая ранее приводила к нежелательному акценту в их речи. В основе консультаций – ответы на часто задаваемые студентами вопросы и часто встречающиеся ошибки в речи. В следующем блоке – в таблицах представлена общая теоретическая информация по морфологии, где студенты знакомятся с частями речи. Лингвистические термины, в скобках, даются в переводе на узбекский язык, так как у студента они ассоциируются с частями речи в родном языке и легче ими воспринимаются (так, вопросы, на которые они отвечают, их признаки, значение). Блок практической работы начинается с темы по определению категории рода. Категория рода отсутствует в узбекском языке. Для лучшего понимания ими данной информации помощником выступает компьютерная мышка, наведением которой на текст, студент получает теоретическую информацию на родном языке. Далее - образование множественного числа имен существительных. Данная тема также, в корне отличается от грамматических правил узбекского языка. Через Кюар-код – студент получает возможность просмотреть профессиональные записи видеофильмов по изучаемой теме из учебной программы по РКИ. Проверочные тесты имеют обучающий эффект, так как неправильный ответ, высвечивая красным, автоматически возвращает студента к правилам, а правильный - зеленым цветом, поощряя и стимулируя студента к набору баллов. Следующий блок - склонение именных частей речи в согласовании друг с другом и задания нацелены на обучение студентов правильно строить словосочетания в нужном падеже. Так, от слова к словосочетанию, далее - к предложению, шаг за шагом студент учится правильно говорить по-русски.

Использование интерактивного сервиса помогает закрепить знания и навыки, полученные на занятиях, в непринужденной обстановке, а также позволяет видеть мгновенные результаты своей работы. Это позволяет повысить мотивацию к обучению и способствует более полному раскрытию возможностей учащихся. Таким образом, мы

пришли к выводу, что разработанная нами платформа является качественным и эффективным инструментом для самостоятельного изучения русского языка студентами, обучающимися на узбекском языке. Она поможет быстрее освоить материал, сэкономить время и пробудить искренний интерес, позволяя самостоятельно изучить и мгновенно оценивать свои ответы. Это новая форма информационно-коммуникационного обучения, нацеленная на развитие логики, быстроту мышления и активизацию мыслительной деятельности, не требующая значительных затрат и специального оборудования.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бочарова С. Т. Использование LearningApps для создания интерактивных заданий, 2016.
2. Битехтина Н.Б. Игровые задания на занятиях по русскому языку как иностранному. М., 2009.
3. Жарбулова С. Т. Интегрированное обучение русскому языку в школах с нерусским языком обучения. Современные проблемы науки и образования. 2022.
4. Щукин А.Н. Современные интенсивные методы и технологии обучения иностранным языкам. М : Филоматис. 2008.